

تعليم الكتابة: أهدافه، و عناصره، وتقنياته

Wildan Nafi'i

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun

Email: nafiwildan@gmail.com

Abstrak: Menulis merupakan kemahiran puncak dalam berbahasa setelah seseorang berhasil menguasai kemahiran menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Sebagaimana kemahiran berbicara, menulis merupakan kemahiran bahasa aktif yang menghasilkan buah pikiran atau gagasan. Berbeda dengan kemampuan menyimak atau membaca, yang merupakan kemampuan berbahasa pasif. Tujuan dari pelajaran menulis sendiri yaitu agar pembelajar mampu mengungkapkan berbagai pikirannya dalam tulisan, memperbaiki kemampuan berkomunikasi dalam tulisan, dan juga agar mampu menggunakan bahasa Arab dalam beragam konteks narasi tulis. Cakupan kemahiran menulis meliputi bagaimana menuliskan huruf yang dibuyikan, membedakannya, menyambungannya sesuai kaidah, membuat rangkuman, hingga menuangkan gagasan bebas dalam tulisan. Untuk mencapai itu, perlu diperhatikan beberapa asas, seperti keterpahaman akan kaidah *imla' in'ya'*, pemahaman akan tema aktual yang dialami, juga ketekunan dan ketelatenan siswa dalam menganalisis tulisannya dari kesalahan dan kekurangan. Teknik Pembelajaran menulis dimulai dengan mengenalkan huruf beserta bunyi dan lambangnya (tulisannya), pembiasaan menggores, membedakan tulisan dari bunyinya, menyalin (*imla' manqul*), mempelajari kaidah *imla'* hingga sampai pada tahapan *imla' mandzur* dan *imla' iktibary*.

Kata Kunci: Pembelajaran menulis, Tujuan, Unsur cakupan, Teknik.

التمهيد

إنما عملية الكتابة لدارسي اللغة يكون اكتسابها أصعب من سائر الأعمال اللغوية. وكانت صعبة اكتساب مهارة الكتابة لا تقتصر عند دارسي اللغة العربية كلغة ثانية فقط بل تعم في الناطقين بها. وظهر ذلك لأن قدرة الكتابة تتطلب من دارسيه كثيرا من عناصر إما عناصر اللغة نفسها أو عناصر أخرى خارج اللغة. وهذه العناصر ستكون كزينة النص.

وقد جارت في عملية الكتابة مهارات اللغة الإنتاجية كما وجد في مهارة الكلام. تقوم كلاهما كالوسائل لتعبير الأفكار والمشاعر من نفوس الناطقين بالعربية. إن لم يكن مفكر كاتبا على ما يفكره من الأفكار المهمة، فلا يمكن للناس أن يعرفوا فكرته في المستقبل. ولذلك صارت عملية الكتابة مهمة جدا.

بالرغم من أن الكلام والكتابة كانا من مهارات الإنتاجية، إلا أن لهما بعض الاختلاف. والواقع أن الكلام يدور بتعدد الأثر في أيامنا تلقائيا لإيصال المقاصد، ولا نهتم كثيرا من قواعد اللغة واللغة الفصحى. ويختلف عملية الكتابة بأنها تلتزم إلى اهتمام القواعد والاختيار المفردات، وغير ذلك من تحسين العبارة. من ذلك يبدو لنا أن عملية الكتابة تحتاج إلى مجموعة القدرة. منها أن يفكر الكاتب فكرة منظمة ومنطقية، ويعبرها بعبارة بينة وبلغة فعالة والقواعد الإملائية الصحيحة. ولا يمكن اكتساب هذه القدرة لحظة، بل يتعلمها الدارسين تدريجيا من مرحلة الإبتداء حتى المتقدم. وستكون المعرفة والقدرة المكتسبة في مرحلة الإبتداء كأساس تطوير قدرة الكتابة في المرحلة التالية. ومن حسن ذلك الأساس تطور قدرته الجيد. وبالعكس إن لم يكن ذلك الأساس جيدا فيمكن تطوره غير جيد. فلذلك ينبغي أن نهتم تعليم مهارة الكتابة منذ أول الدرس¹.

¹ سيف المصطفى، *Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif*، (مالاتج)، UIN Maliki:

تعليم الكتابة: مفهومه وأهدافه

إن مهارة الكتابة هي المهارة اللغوية التكاملية تهدف لحصول النص. وإنما عملية الكتابة هي عملية إنتاجية معبرية. وفي هذه العملية، يلتزم للكاتب أن يكون ماهرا في علم الخطوط، قواعد اللغة، والمفردات. يستفيد الكاتب من تلك المهارة لسجل أو ملاحظة أو الحجة أو الوصف أو السردى أو الإقناء للقارئ. ويمكن إفهام المقصود وتحديد الأهداف من ذلك النص، إذا قدر دارسي اللغة أن يؤلف أفكاره و ترتبه ثم يعبره في خطته مع الوضوح و الفصاحة و التواصل. و هذا الوضوح متعلق ترتيب الأفكار و تنظيمه و اختيار المفردات و استخدامها و القواعد المستخدمة.²

شرح رشيدى أن عملية الكتابة هي ترمز الأصوات الخطائية بنظام خاص، أى بمعنى كل الفكرة من الكاتب معبرة باستخدام رموز اللغة ذي النمط. ومن تلك الرموز يستطيع القارئ أن يفهم ما يوصله الكاتب. و أما الكتابة كإحدى عملية اللغة فكانت متعلقة بعملية التفكير. و تسلك كلاهما معا و تعددا. و الكتابة مثل الإناء المحتمل على الفكرة.³

هناك على الأقل ثلاثة عناصر أدرجت في أنشطة الكتابة و هي:

1. التمكن من اللغة المكتوبة، بما في ذلك المفردات، وبنية والجمل وال فقرات والهجاء وشظايا، و غير ذلك.
2. إتقان وفقا لجدول الموضوع محتويات المراد كتابتها
3. التمكن من الأنواع، وهي كيفية تجميع محتويات النص باستخدام لغة مكتوبة وذلك لتشكيل تركيبية المطلوب، مثل المقالات ومقالات وقصص قصيرة والكتب و غير ذلك.

كتابة المهارات اللازمة للتدريس، نرى بعض الاقتراضات هي كما يلي:

² نفس المراجع ، ١٨١

³ عبد الوهاب رشيدى ، *Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab* ، (مالانج: UIN Maliki Press: ٢٠١٢) ٩٧

⁴ أنوار إيفيدى، *Bahasa dan Sastra dalam Berbagai Perspektif* ، (يوجيا كارتا: Tiara Wacana: ٢٠٠٥) ٣٢٧

⁵ أحمد فؤاد محمود، المهارات اللغوية، ماعيتها و طرقها و تدريسها، (رياض: دار السلام: دون سنة)

١. الكتابة هي جزء من الضروريات الأساسية للحياة البشرية وبقاء الإنسان بما في ذلك الشروط إذا كان يريد البقاء
 ٢. هي أداة لتعليم درسا
 ٣. وهناك وسيلة للاتصال بين شخص وشخص آخر (بين الكاتب والقارئ)
 ٤. هي أداة لربط الحاضر مع الماضي، مع البشر النشاط كتاباتهم يمكن أن تعرف حضارة كانت موجودة في الماضي
 ٥. للحفاظ على كنوز العلم في وقت سابق.
 ٦. هو دليل على وجود الحدث الفعلي.
 ٧. هو الرابط الفرد عن نفسه ووصف قلبه
- تفاصيل اللغة المنظرين أهداف مختلفة من تعلم الكتابة. ووفقا لمحمد كميل الناقة، هناك اثني عشر من الفائدة في تعلم الكتابة هي:
١. كتابة رسائل المهجائية وإيجاد العلاقة بين شكل الحروف والأصوات
 ٢. كتابة الكلمة مع الرسائل بشكل منفصل أو متسلسلة، ويكون قادرا على التمييز بين حالة جيدة في بداية الجملة، في منتصف أو في نهاية المطاف.
 ٣. الخبرة في تقنيات الكتابة بلغة واضحة وصحيحة. المهارات
 ٤. الكتابة مع واحد من القات، القات النسخي أو تعتبر رقي أسهل للطلاب
 ٥. الخبرة في الكتابة من اليمين إلى اليسار
 ٦. الاعتراف علامات الترقيم والغرض الاستخدام
 ٧. تعرف أساسيات الإملاء وجدت بعض التناقض بين الأقوال بقوله أن هناك في اللغة العربية والعكس بالعكس
 ٨. التعبير عن الأفكار في الكتابة باستخدام ترتيب مناسب للغة العربية
 ٩. التعبير عن الأفكار في الكتابة باستخدام العبارة في سياقها، من حيث

- التغيرات في شكل الكلمات، وهيكل، والمعنى
١٠. للتعبير عن الأفكار في الكتابة باستخدام القواعد النحوية المناسبة
 ١١. باستخدام نمط يطابق موضوع أو فكرة رئيسية
 ١٢. سرعة العقل الكتابة التعبير الخاص به في اللغة الصحيحة، واضحة^٧
- إذا الوجهات فوق سحب الخيط الأحمر يبدو أن هناك اثنين من الأهداف الأساسية التي يمكن استخلاصها من دراسة الكتابة وهي:

١. قادرا على فهم مختلف المناصب الخطابات
٢. قدرة على التعبير عن الأفكار المختلفة، والأفكار والآراء والمشاعر في مختلف الكتابات. وبالإضافة إلى ذلك، وتعلم مهارات الكتابة تهدف أيضا إلى تحسين القدرة الفكرية، والنضج العاطفي، والنضج الاجتماعي، وكذلك لتحسين قدرة الطلاب على التواصل في الكتابة، ولها القدرة على استخدام اللغة لمجموعة متنوعة من الأغراض والظروف التي تهم قدم إسكاندارواسيد صياغة الأهداف التعليمية وفقا للهرميا تعلم الكتابة. في مستوى طلاب المبتدئين هم قادرون على نسخ وحدة في لغة بسيطة. إرسال وحدة لغة بسيطة، عبارات بسيطة والأسئلة، فقرات قصيرة. في المرحلة المتوسطة كانوا قادرين على إرسال البيانات والأسئلة، والفقرات والرسائل، مقالات قصيرة، والتقارير. في المستوى المتقدم، ويمكن للطلاب كتابة فقرة، بريد إلكتروني، وأنواع مختلفة من المقالات، وكتابة التقارير^٨

جوانب تعليم الكتابة و مبادئه

الكتابة هي واحدة من وسائل التواصل مع اللغة المكتوبة من شخص ما مع غيرهم من الناس الذين لا تقتصر من قبل الزمان والمكان. إذا ضمن واحدة للحديث شخص فقط قدرة على التعبير عن أي مجموعة من الناس في فترة معينة وفي وقت معين، ثم الكتابة يمكن أن تعبر عن نية للجمهور أن العدد سوف تستمر في النمو، في

⁷ حسان شحاته، تعليم اللغة العربية بين النظريات و التطبيق، (مصر: دار المصرية اللبنانية: دون سنة)

⁸ إسكاندارواسيد، Strategi Pembelajaran Bahasa، (يوكيا كارتا: تيراس: ٢٠١١) ١٧٢

الوقت الذي يختلف وسوف تفسير المنتجة تختلف.

١٠ جوانب تعليم الكتابة

مهارات الكتابة واثنين من الجوانب المشتركة. أولاً، ومهارات تشكيل الرسالة. لا تزال هناك العديد من الطلاب إما قادرة بالفعل على التعبير عن الأفكار رأيه أم لا، عندما كتب الرسائل الهجائية، كتاباته لا تزال مثل الصفر الدجاج، أو راجح. ولذلك، فإن القدرة على كتابة الرسائل الهجائية ينبغي تدريب من سن مبكرة، وفي التدريب اللاحق تظل مستويات ينبغي القيام به، وليس أقلها عن مجموعة متنوعة من الأنشطة.

الثانية، والمهارات للتعبير عن الأفكار من خلال الكتابة. هذا الجانب هو في الواقع الأكثر أهمية في مهارات الكتابة. في الواقع نحن نرى الكثير من الناس الذين يمكن الكتابة باللغة العربية بشكل جيد، ولكن لا أفهم معنى الجملة وكتب، ناهيك تلد النية واعتبارها من تلقاء نفسها مع اللغة العربية.^٩

إجادة التعبير عن الأفكار والمشاعر في شكل مكتوب في مستوى المبتدئين يمكن أن تتحقق من خلال تقنيات افتعال الموجهة التي تطورت تدريجياً إلى تقنيات افتعال الحرة. أشكال افتعال تسترشد أبسط هو النسخة التي تطورت بعد ذلك إلى جهود تعديل الجملة، وهي تغيير الجملة الحالية بطرق مختلفة. على سبيل المثال، استبدال أحد العناصر في الجملة وهو ما يسمى أيضاً استبدال، وتعزيز الحكم لم تنته يسمى الإنجاز، وتحويل الجمل نشطة في صحيح السليبي والعكس، تغيير أخبار الجملة إلى تانيا، تغيير فعل ماضي يكون فعل مضارع "دعا التحول. وتفسيراً لهذه الأمور ستكون أكثر وضوحاً في المقطع التالي.

ووفقاً لعبد الرحمن بن فوزان إبراهيم وآخرون، وهناك ٢٣ جوانب تعليم الكتابة، من بين أمور أخرى، ما يلي:^{١٠}

- (أ) نسخ الكلمات ينظر إليه على السبورة أو على القات كتاب صحيح
(ب) معرفة كيفية كتابة الرسائل الهجائية شكل مختلف وموقف كل منهما،

^٩ وا مونا، *Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab: Teori dan Aplikasi*، (يوكا كاتا:

فيرا: ٢٠١١) ١٧٢

^{١٠} عبد الرحمن بن إبراهيم فوزان، دروس الدورات التدريبية لمعالي اللغة العربية لغير الناطقين بها، (دون المدن: إعداد موقعي روح الإسلام: دون سنة) ٩

- في بداية ووسط ونهاية
- ج) تستخدم لكتابة من اليمين إلى اليسار بسهولة
- د) كتابة الكلمة في الكتابة العربية إما عن طريق بريد إلكتروني متصلا أو منفصلا والتمييز بين الشكل
- ه) وضوح الكتابة التي لا تسبب الفوضى في القراءة.
- و) وقد تحدث الدقة في كتابة الرسالة ولكن لم يكتب (هذا) أو كتابة على خلاف ذلك ولكن لم يتحدث (قالوا)
- ز) إيلاء المزيد من الاهتمام الاملاء "أساس في الكتابة
- ح) إيلاء الاهتمام لانتظام والنظام في الكتابة
- ط) الخبرة في استخدام نوع من الخط.
- ي) مشيرا إلى استخدام علامات الترقيم عند الكتابة.
- ك) يعيد النظر في الموضوع الذي قرأ مع التعبير كتابة الصحيح والمناسب.
- ل) تلبية العناصر المطلوبة للكتابة محادثة
- م) التعبير عن الأفكار في الاعتبار الفقرة باستخدام المفردات وتكوين المناسبة.
- ن) سرعة في التعبير عن الأفكار بشكل صحيح وبسرعة.
- س) حساسية لبعض الحالات التي تتطلب انتباه الكتابة ثقافة البشرية الأمة العربية
- ع) مشيرا الى ان العلاقة بين الحروف غير بثبات وبدقة، وقال أيضا انتظام جيد في مواضعه والمسافة.

٢٠ مبادئ تعليم الكتابة

- من مبادئ مهارات التدريس الكتابة هي:^{١١}
- أ) يجب الموضوعات وأحكام أخرى تكون واضحة
- ب) ويتم تشجيع الموضوعات يأتي من واقع الحياة أو خبرة مباشرة للتعلم.

١١ عبد الوهاب رشيدى، *Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab*، ٩٨٤

- ج) يلزم تعليم الإنشاء أن يتعلق بالقواعد و المطالعة لأن الإنشاء وسائل موافق لتطبيق القواعد حيث أن فكرتها مأخوذة من مطالعة.
- د) يجب على عمل الطلاب. إذا لم يكن كذلك، ثم سيقوم الطلاب لا يعرفون أخطائه وانه سوف لا يزال يخطئ مرة أخرى. لتصحيح الخطأ، ينبغي فرزها في الترتيب من حيث الأهمية وينبغي أن تناقش في درس خاص.

وأضاف علي الخلي في تعليم الكتابة على حد سواء مع الأسباب التربوية والمنطقي يجب تطبيق مبدأ التدرج، وهي التسوية المادية من السهل إلى الصعب. مهارات الكتابة بدءاً من الشيء الأساسي هو أن كتابة الرسائل، ووضعها معا في الكلمات والجمل، الفقرة التالية، والخطاب الأخير.¹²

عملية تعليم الكتابة وبعض التقنيات بشكل عام، مرحلة تعلم الكتابة مقسمة إلى. المرحلة السادسة هي مرحلة كتابة الحقيقة. ولكن قبل هذه المرحلة هو في الواقع هناك مرحلة ما قبل الكتابة. إلا بعد مروره يمكن للطلاب الدخول في مرحلة كتابة الحقيقة.

١٠. المرحلة قبيل الكتابة

في هذه المرحلة، يبدأ الطلاب لتعلم مراقبة وتعلم الحروف وتماسك الصوت. على الطلاب ناحية أخرى تبدأ تعلم استخدام قلم رصاص، ووضع كتابا أمامه، مما يجعل من حسن الخط من خطوط مستقيمة، منحنية، طويلة، قصيرة والمنحدرة.

أ) مراحل الاستماع بعناية وهذه هي المرحلة التي تتطلب المعلمين لدراسة مدى قدرة الطالب على التمييز بين الحروف المقربة مخارجه، اللغة العربية السليمة مع صوت لغتهم الأم، وقفة أو المبادعة بين الكلمات، فضلا عن خصائص مثل قمع أو نضوب الحروف. يجب ان يدرس الاطفال للتمييز الكتابة عين حتى لا يكون مخطئا حمزة (ع - ء)، ها ها ها حتى لا يكون مخطئا (ه - ح) لا

¹² محمد علي الخلي، إستراتيجية تعليم اللغة العربية، (رياض: دار السلام: 1991) 123

الحروف. في بين التدريس كتابة هذه الرسالة هي: (١) تدريب على حدة قبل كتابة رسائل الكتابة العادية، (٢) تدريب كتابة الرسائل في تسلسل استنادا إلى الترتيب الأبجدي، (٣) ممارسة كتابة الرسائل قبل المقاطع والكلمات. (٤) تدريب الكتابة من واحد أو اثنين من شخصيات جديدة في كل اجتماع، (٥) يجب على المعلم أن تعطي مثلا للكتابة الحرف الصحيح على اللوحة قبل أن يطلب من الطلاب أن يكتبوا. يحتاج الطلاب أيضا الاسترشاد أن تولي اهتماما لبعد المسافة بين الحروف منفصلة في كلمة واحدة حتى في وقت لاحق عندما الكتابة ليست الارتباك بهذا المعنى كما في: "ذاهبة" و "ذاهبة".^{١٤}

٢٠. المرحلة الكتابة الحقيقية

أما بالنسبة للكتابة الفعلية المرحلة هي على النحو التالي:

أ) الإملاء المنقول

للوهلة الأولى يبدو أن يقلد النشاط غير مجدية ومضيعة للوقت. ولكن في الواقع هذا النوع من النشاط ليس سهلا كما يتصور. وبطبيعة الحال، والمثال تعطي في مرحلة مبكرة، وكذلك الاختلافات في المرحلة المقبلة. على الرغم من أن مثال على ذلك هو النشاط الذي هو الميكانيكية، وهذا لا يعني الطلاب لا يتعلمون أي شيء. أولا، يتعلم الطلاب وتدريب نفسك على الكتابة بشكل مناسب وفقا للمثال. الثانية، والطلاب الإملائي بشكل صحيح. الثالث، والطلاب ممارسة استخدام اللغة العربية الصحيحة.^{١٥}

ثم، إذا كان الكتاب إلى ممارسة الكتابة في شكل كتاب في مقلمة بكار نفسها موجود بالفعل على سبيل المثال في كل صفحة، ثم يجب أن تكون ممارسة الكتابة بدءا من الصف السفلي واستخدام قلم رصاص. إذا بدأت ممارسة الكتابة أقل بقليل من العينة، وسوف تتأثر الكتابة على السطر التالي من

¹⁴ محمد علي الخليلي، ١٢٤

¹⁵ أحمد فؤاد إيفندي، *Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab*، (مالانج: مشكات: ٢٠٠٥)

كتابات الأطفال على ذلك، وبدلاً من الحصول على أفضل أكثر القبيح.^{١٦}

التابع لا يفرد بالحكم	التابع يسقط بسقوط المطبوع

(ب) الإملاء المنظور

الاستنساخ هو كتابة بناء على ما تعلموه عن طريق الفم. في هذه المرحلة الثانية يتم تدريب الطلاب على الكتابة دون النماذج. نموذج اللفظي لا يزال موجوداً ويجب أن يكون النموذج الذي كان جيداً. ويمكن أيضاً الإجابة بممارسة أنماط الجملة التي عادة ما يتم القيام به لفظياً أن تستخدم ممارسة الكتابة

(ج) الإملاء الإختباري

الإملاء كثير الفوائد إذا كانت المادة الإملاء اختيارها بعناية. الإملاء إلى جانب التدريب هجاء يدرّب أيضاً الأذن. تدريب حتى فهم أيضاً في أن واحد. هناك نوعان الإملاء. الإملاء الأول هو الإملاء معدة مسبقاً. وقال الطلاب قبل المادة أو النص ليكون الإملاء. والثاني هو الإملاء لم يتم إعدادها مسبقاً. لم أخبر الطلاب قبل المادة أو النص الذي سوف الإملاء.

تقنيات التصحيح في وظيفة الكتابة

كان عمل تصحيح مهم جداً، وبعد أن أكمل الطلاب العمل على كتاباته المعلم يجب قراءة وتعليقات الأعضاء أو تعليقات على أوراق العمل الخاصة بهم. فمن الضروري لتوجيه الطلاب في صنع ما يصل مع توفير الحافز لهم. تعليقات وردود فعل معينة من قبل المعلم تهدف بصورة مباشرة في الكتاب / الطلاب، بحيث

يشعر الطلاب تسترشد وتقدير عمله. هذا يدركون أيضا التواصل الجيد بين المعلمين والطلاب.^{١٧}

في المبادئ التوجيهية لتعليم اللغة العربية في الجامعة الإسلامية الحكومية بإندونيسيا، ويمكن أن يتم التصحيح عن طريق وضع عبارة خاطئة أو الهياكل مع الخط، لون مختلف حيث يرمز كل لون خطأ مطبعي، نحوي، شرف، وحسن النية. ولكن وفقا لأفندي تصحيح الأخطاء في الإملاء، نحوي، وشرف فقط لغرض ثانوي لتصحيح الكتابة الاحالة. والهدف الرئيسي هو توفير التوجيه في التعبير عن ما يريد أن التواصل مع الورق الصحيح. على المعلمين أن يعطيهم المزيد من الأثمان ليم تحقيق الجوانب الإيجابية من انتقاد الأخطاء الفعلية.^{١٨}

الخلاصة

الكتابة هي إتقان اللغة متكاملة أثبتت لإنتاج ما يسمى الكتابة. النشاط البدني هو شكل من أشكال الأفكار الصب وفكرة العقل من خلال الرموز المنقوشة للغة. وتهدف الكتابة لفهم مختلف الخطابات الكتابة وأعراب أيضا عن مجموعة متنوعة من الأفكار التي توجد في العقل البشري، كوسيلة من وسائل الاتصال لمجموعة متنوعة من الأغراض

الجوانب المشتركة الحالية في مهارات الكتابة وتشمل أمرين، هما الجانب مهارة التشكيل والتجميع إلكتروني الموافق القواعد الصحيحة، والمهارات في التعبير عن الأفكار بوضوح وبالتفصيل. هذا المبدأ في الكتابة التدريس الموضوعات ووضوح وغيرها من الأحكام، التي تقوم على واقع الحياة. وإلى جانب التدريس يجب أن يرتبط القواعد والمطالعة. والحاجة إلى تصحيح الأسئلة.

وينقسم النشاط الكتابة إلى مرحلتين أساسيتين: مرحلة ما قبل الكتابة والكتابة المرحلة. شغل في مرحلة ما قبل الكتابة مع الممارسة باستخدام مجموعة متنوعة من المعدات الكتابة، وأيضا مراقبة وفهم كل حرف وارتباطه مع الصوت، ويمارس

¹⁷ وا مونا، ١٧٩

¹⁸ تحرير فاطمي، / Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan Tinggi Agama (جاكارتا: وزارة الشؤون الدينية إدارة الجامعة الإسلامية الحكومية بإندونيسيا: ١٩٧٥)

أيضا إشارات اليد لتعتاد على كتابة الأبجدية العربية. مراحل ينقسم الكتابة في المراحل نسخ، استنساخ، الإملاء، تلفيق، والتدريب اللغوي (إعادة التركيب والإنجاز والتحول)، طبخه وموضوعة تسترشد المجانية. تصحيح في الاتفاقيات الكتابة، النحوية، شرف، ودلالات فقط الغرض من ذلك هو ثانوي. والغرض الرئيسي من تصحيح نتائج النشاط الكتابة لدى الطلاب هو من الإرشاد والتوجيه والتحفيز للطلاب لمواصلة تطوير قدرتهم على التعبير عن أفكارهم كتابة أفكاره يتكلم العربية

المصادر

- إسكاندار وإسيد. ٢٠١١، *Strategi Pembelajaran Bahasa*، (يوكيا كارتا: تيراس . إيفيدي، أنوار. ٢٠٠٥. *Bahasa dan Sastra dalam Berbagai Perspektif* . يوجيا كارتا: Tiara Wacana :
- حسان شحاته، تعليم اللغة العربية بين النظريات و التطبيق. مصر: دار المصرية اللبنانية: دون سنة
- الخلي، محمد علي. ١٩٩١. إستراتيجية تعليم اللغة العربية. رياض: دار السلام: رشيدى ، عبد الوهاب. ٢٠١٢. *Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab*. مالانج: UIN Maliki Press :
- ريحان، عبد الرحمن عبد اللطيف. ١٩٨٧. في تدريس الكتابة : مذاكرات الضرورة التربية المكثفة. جا كارتا: جامعة إمام محمد ابن سعود معهد العلوم الإسلامية و العربية بإندونيسيا:
- سيف المصطفى. ٢٠١١، *Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif*، مالانج: UIN Maliki Press :
- عبد الرحمن بن إبراهيم فوزان، دروس الدورات التدريبيات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، (دون المدن: إعداد موقعي روح الإسلام: دون سنة فاطني، تحرير. ١٩٧٥. *Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan Tinggi Agama /IAIN* . جا كارتا: وزارة الشؤون الدينية إدارة الجامعة الإسلامية الحكومية بإندونيسيا
- فؤاد إيفيدي، أحمد. ٢٠٠٥. *Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab* .

مالاتج: مشكات:
محمود، أحمد فؤاد . المهارات اللغوية، ماعتها و طرقها و تدريسها. رياض: دار
السلام: دون سنة
الناق، محمد كامل . ٢٠٠٣ . رشدي أحمد طعيمة، طرائق تدريس اللغة العربية
لغير الناطقين بها. رباط: إيسيسقو:
وا مونا. ٢٠١١، *Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab: Teori dan*
Aplikasi. يوكا كاتا: تيراس